

Практична робота 10.

Створення StoryMaps вигляду найбільших СЕС України

Картографічні веб-додатки мають простий зрозумілий інтерфейс, який дає змогу донести інформацію, сфокусувати увагу на проблемі, а також застосувати карту як візуального супроводу, знаходження та відображення цікавих відомостей. Додаток **World Imagery Wayback** створений як складова *ArcGIS Living Atlas of the World* і є цифровим архівом, що надає доступ до різних версій шару World Imagery, які створювалися в різний час. Кожен шар архіву є супутниковим знімком на всю земну кулю у високій просторовій розрізненості (один метр або більше) за певну дату. World Imagery містить супутникові та аерофотознімки, які постійно оновлюють більш актуальними даними. Наразі Wayback надає доступ до всіх опублікованих версій World Imagery, починаючи з 20 лютого 2014 року.

Публікація історії в **ArcGIS StoryMaps** - це ефективний спосіб передачі інформації за допомогою тексту, фото, карт тощо в інтерактивній та цікавій формі. За допомогою *ArcGIS StoryMaps* ви можете створювати історії (метод сторітейлінг) для уроків, окремих проєктів, дослідницьких робіт тощо, тобто можете ділитися своїми картами в контексті оповідного тексту та іншого мультимедійного контенту. *ArcGIS StoryMaps* допомагає розповідати чудові історії, які інформують, мотивують та надихають. Історії краще запам'ятовуються учнями на когнітивному та емоційному рівнях, формують погляди, підвищувати обізнаність, а карти є невід'ємною унаочненою частиною розповіді. *ArcGIS StoryMaps* може проілюструвати просторові зв'язки, додати візуальної привабливості вашим ідеям.

У цій практичній ви навчитесь порівнювати детальні супутникові зображення у додатку *World Imagery Wayback*, налаштуєте веб-карту у **Arc Gis online Map Viewer** із закладками для кількох великих сонячних електростанцій (СЕС) та створите історію *ArcGIS StoryMaps* з інтерактивними веб-картами та шторками для порівняння вигляду СЕС на космічних знімках "до" і "після" будівництва. Ви також заповните інформаційні заголовки текстом описом потужностей СЕС і отримаєте посилання на опубліковану карту. З готовою історією *StoryMaps* можна ознайомитися за посиланням <https://arcg.is/1WKLTb0> щоб розуміти як має виглядати результат виконання цієї практичної.

Ситуація

Наша держава входить в десятку країн Європи за темпами розвитку сонячної енергетики, тому ми пропонуємо вам дізнатись більше про місцезнаходження і вигляд найпотужніших СЕС України. В Україні на сьогодні функціонує приблизно 10 тисяч приватних і понад 2 тисячі промислових сонячних електростанцій. Ефективність сонячних батарей залежить від інсоляції сонця, тобто від кількості сонячної енергії, що падає на одиницю площі поверхні Землі в певній місцевості за рік. Найвища інсоляція (5 одиниць) спостерігається в Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській і Миколаївській областях, а найнижча (менше ніж 3 одиниці) — у Чернівецькому й Івано-Франківському регіонах. Подивившись, як розташовані сонячні

електростанції в Україні на [карті](#), можна побачити, що перші СЕС зосереджені в зонах максимального рівня інсоляції — на півдні країни. Проте зараз можна спостерігати тенденцію до їх розподілу по всій території ².

¹Найпотужніші сонячні електростанції України. Інфографіка. Українформ.
https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2887951-najpotuznisi-sonacni-elektrostancii-ukraini-infografika.html

²ТОП сонячних електростанцій України за потужністю
<https://karbon-cns.com.ua/uk/top-sonyachnih-elektrostancij-ukrayini-za-potuzhniistvu.html>

Завдання:

1. Ознайомитись з додатком **World Imagery Wayback**.
 - 1.1. Підвантажити додаток World Imagery Wayback та знайти Терновицьку сонячну електростанцію за пошуком назви найближчого селища Терновиця.
 - 1.2. Створити та завантажити анімацію детальних знімків з 2014 по 2022 рік на територію Терновицької СЕС.
 - 1.3. В режимі порівняння знайти два знімки до та після будівництва Терновицької СЕС за наступні дати: 2022-04-06 та 2018-09-06
 - 1.4. Підважити два відібрані знімки високої просторової розрізненості з World Imagery Wayback в ArcGis online
 - 1.5. Зберегти отриманий проект під назвою “Найбільші СЕС України”
2. Ознайомитись з оновленим інтерфейсом **Map Viewer в ArcGis online**
 - 2.1. Проаналізувати зовнішній вигляд та динаміку будівництва трьох найбільших СЕС України (Терновицької, Нікопольської та Токмацької) та створити для них закладки.
3. Створити історію **ArcGIS StoryMaps**
 - 3.1. Налаштувати назву карти та основну інформацію про найбільші СЕС України
 - 3.2. Додати та заповнити блоки контенту інформацією про потужність СЕС біля селища Терновиця та створити для неї веб карту в режимі порівняння - шторки
 - 3.3. Додати та заповнити блоки контенту інформацією та створити веб карту в режимі порівняння - шторки для Нікопольської СЕС
 - 3.4. Додати та заповнити блоки контенту інформацією та створити веб в режимі порівняння - шторки для Токмацької СЕС
 - 3.5. Додати опис використаних джерел інформації
 - 3.6. Налаштувати дизайн оформлення теми та обкладинки історії “Динаміка будівництва СЕС в Україні”
 - 3.7. Переглянути та опублікувати створену історію **StoryMaps**

Алгоритм виконання завдання:

- 1.1. Перейдіть до додатка **World Imagery Wayback** за наступним посиланням <https://livingatlas.arcgis.com/wayback/>. У відкритому додатку World Imagery Wayback ознайомтесь з інтерфейсом ресурсу, зокрема ви побачите бічну панель інструментів (1), панель із часовою шкалою і списком шарів для кожної дати зображень (2), а також карту з супутниковим зображенням (3).

Тепер перейдемо до пошуку та візуалізації найбільших СЕС України (Терновицької, Нікопольської та Токмацької).

Розпочнемо з Терновицької сонячної електростанції яка знаходиться в с. Терновиця, Яворівського району, Львівської області. Для цього у пошуковому вікні введіть *Терновиця* і натисніть **Enter**.

Карта наблизиться до с. Терновиця, біля якого ви безпомилково можете знайти СЕС, впізнати її можна за кольором (від світло-блакитного до синього) та за формою (смугасті лінії на фоні прямокутного поля).

Під часовою шкалою додатку ви можете побачити дати доступних знімків на обрану територію. Також натиснувши лівою клавішею миші на карту ви можете побачити детальну інформацію про тип супутника з якого отримане конкретне зображення.

1.2. В цьому додатку можна не лише переглядати окремі знімки але і створювати та зберігати готову анімацію. Для цього на бічній панелі інструментів оберіть **Toggle Animate Mode** (Увімкнути режим анімації). У вікні анімації можна змінювати швидкість відтворення та розмір фрагменту території, що буде відображатися у анімації. По завершенню натисніть **Download GIF** (Завантажити GIF) та збережіть отримане зображення собі на комп'ютер.

1.3. Тепер перейдемо в режим порівняння і знайдемо два знімки на цю територію де найкраще видно динаміку будівництва Терновицької сонячної електростанції. Для цього оберіть на бічній панелі інструментів **Toggle Swipe Mode** (Перемикання режиму порівняння) та знайдіть два знімки до та після будівництва СЕС, наприклад оберіть наступні дати за 2022-04-06 - ліва панель екрану (сучасний вигляд), та за 2018-09-06 права панель екрану (вигляд території до будівництва СЕС). Рухаючи шторкою порівняйте ці два зображення.

Для завершення режиму порівняння і переходу до наступної вкладки натисніть на хрестик в правому верхньому куті додатку.

? Завдання для перевірки

Надішліть нам збережений файл анімації на Дунайську електростанцію користуючись інформацією про її розташування з сайту https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/2887951-najpotuznisi-sonacni-elektrostantsii-ukraini-infografika.html

1.4. Після того як ви визначилися з вибором двох підходящих дат для створення окремої карти динаміки вигляду СЕС у власному проекті натисніть на інструмент **Add this release to an ArcGIS Online** (Додати цю версію на карту ArcGIS Online).

Шар супутникового зображення СЕС за 2022-04-06 додається в чергу, а інструмент **Open these versions in a new Web Map** (Відкрийте ці версії на новій веб-карті) оновиться і відобразить число шарів у вас у черзі. Таким самим чином додайте ще один знімок за 2018-09-06. Тепер у вас у додатку **Wayback** обрано два шари які ми використовуємо для порівняння будівництва трьох найбільших СЕС в Україні.

Натисніть на інструмент **Open these versions in a new Web Map** (Відкрийте ці версії на новій веб-карті) і у вас відкриється нова сторінка входу в ArcGIS Online. Увійдіть під своїм обліковим записом організації ArcGIS.

1.5. Зберегти отриманий проект

Після цього відкриється додаткове вікно **Wayback Map Settings** (Налаштування карти Wayback) де можна ввести інформацію про створювану вами карту, зокрема:

Title (Заголовок) введіть "Найбільші СЕС України";

Tags (Теги) вкажіть "wayback, solar power plant"

Description: (Optional) (Опис: (необов'язково)) це текст змінювати не обов'язково, але можете написати "Знімки з додатка Wayback за 2018 та 2022 роки, які показують розбудову СЕС в Україні".

По завершенню натисніть **Create Wayback map** (Створити карту Wayback). Відобразиться повідомлення про те, що ваша карта готова і в ньому потрібно натиснути **Open Wayback map** (Відкрити карту Wayback).

2.1. Після цього відкриється сторінка опису для нашої карти “Найбільші СЕС України”, де потрібно натиснути **Відкрити в Map Viewer**. Тепер ми вперше перейдемо до роботи в оновленій версії інтерфейсу **Map Viewer** в ArcGIS online, яка зовні суттєво відрізняється від **Map Viewer Classic**.

Наша карта відкривається в **Map Viewer** з відкритою панеллю **Шари**.

На панелі **Шари** є два шари супутникових зображень **World Imagery (Wayback 2018-09-06)** і **World Imagery (Wayback 2022-04-06)**, які ви вибрали в додатку Wayback та окремо два шари метаданих до них (**Metadata**).

Цікаво!

Шари метаданих містять інформацію для шару супутникових зображень різної детальності, наприклад, інформацію про постачальника даних, дату зйомки, просторову розрізненість, точність і джерело зображень.

Наша карта зараз показує лише шар знімків за 2022 рік, оскільки шар 2018 вимкнений , це дозволить перемикатися між шарами знімків за різні дати та порівнювати їх між собою.

Створення закладок для СЕС

Тепер переходимо до підготовки карти, щоб опублікувати історію ArcGIS StoryMaps про вигляд найбільших СЕС в Україні. У той час як ви використовували територію с.Терновиця, щоб визначити, які шари знімків з **World Imagery Wayback** вибрати для своєї карти, шари зображень Wayback відображають знімки всієї земної кулі. Тепер ми створимо закладки, щоб швидко наближати карту до різних СЕС, які також інтенсивно розбудовуються.

На панелі інструментів **Зміст** (темній) клацніть **Закладки**, далі оберіть **Додати закладку**.

Для **Заголовка** введіть *Терновицька СЕС* і натисніть **Додати**.

Після створення закладки для *Терновицької СЕС*, аналогічно створіть закладки для кількох інших СЕС України, на вибір.

Для цього на панелі карти оберіть інструмент у вигляді збільшувальної лупи **Пошук**, знайдіть та додайте в закладки по черзі ще дві великі СЕС вводячи у відповідний рядок пошуку назви найближчих до них населених пунктів, наприклад такі:

- Нікопольська СЕС - місцезнаходження поблизу с. Старозаводське, Нікопольського району Дніпропетровської обл.
- Токмацька СЕС (Tokmak Solar Energy) - місцезнаходження поблизу м. Токмак, Запорізької області

!!! Зверніть увагу на супутникових знімках за 2018 рік ви не побачите СЕС, оскільки вони ще не були побудовані, тому під час візуального пошуку знімок за 2022 рік треба перемістили у **Змісті** "вище", ніж 2018 рік.

На панелі інструментів **Зміст** знайдіть **Закладки**. На панелі **Закладки** натисніть **Додати закладку**. Дайте ім'я новій закладці та клацніть **Додати**. Таким чином ви маєте додати у закладки три найбільші СЕС з назвами: Терновицька, Нікопольська та Токмацька.

Збережіть оновлену карту з закладками. На панелі інструментів **Зміст** оберіть **Зберегти та відкрити**, натисніть **Зберегти**. Відповідно всі зміни зберезуться в тому проекті, що ми створили ще раніше на етапі вивантаження даних з **World Imagery Wayback** в **ArcGIS** з назвою "Найбільші СЕС України".

? Завдання для перевірки

Надішліть нам збережене посилання на створену вами карту "Найбільші СЕС України" з закладками в **Map Viewer**, додавши окрім трьох описних СЕС ще 3 інші найбільші сонячні електростанції України

3. Створити історію **ArcGIS StoryMaps**

3.1 Тепер ми переходимо до створення власної історії в **ArcGIS StoryMaps**.

На панелі інструментів оберіть **...Більше** → **Створити додаток** і натисніть тип додатку **ArcGIS StoryMaps**.

!!!Якщо у вас невеликий розмір екрану то інструменти можуть бути згорнуті в рубрику **Більше**, а коли розмір екрану достатній тоді цієї рубрики немає, а просто відразу відображається вся панель інструменти і відповідно блок **Створити додаток**.

Публікація історії в **ArcGIS StoryMaps** - це ефективний спосіб передачі інформації за допомогою карт в інтерактивній і переконливій формі. Ви створите історію, що міститиме карту зі шторкою, щоб ваші читачі могли порівнювати шари знімків за 2018 і 2022 роки для тих СЕС, для яких ви створили закладки. Ви також додасте текст з описом потужностей СЕС і отримаєте посилання для детальної інформації.

Отож в новому вікні ArcGIS StoryMaps з'явиться основ для вашої майбутньої карти.

Як заголовок ((1)- там де написано *“Назвіть свою історію”*) введіть наступний текст *“Динаміка будівництва СЕС в Україні”*, а як опис ((2) - там де написано *“Розпочніть з короткого введення”*) вставте текст *“Дослідіть на прикладі трьох найбільших СЕС, де вони розташовані і як вони розбудовувалися з використанням космоснімків”*.

Далі ми додамо вступний абзац з описом актуальності СЕС тематики. Наведіть вказівник миші на область над картою і натисніть кнопку **Додати блок контенту** та оберіть формат даних для введення **Текст**.

Дослідіть на прикладі трьох розташованих і як вони розбу, КОСМОЗНІМКІВ

Скопійуйте та вставте наступний текст у вступний абзац:

“Наша держава входить в десятку країн Європи за темпами розвитку сонячної енергетики, пропонуємо вам дізнатись більше про місцезнаходження і вигляд найпотужніших СЕС України. В Україні на сьогодні функціонує приблизно 10 тисяч приватних і понад 2 тисячі промислових сонячних електростанцій. Ефективність сонячних батарей залежить від інсоляції сонця, тобто від кількості сонячної енергії, що падає на одиницю площі поверхні Землі в певній місцевості за рік. Найвища інсоляція (5 одиниць) спостерігається в Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській і Миколаївській областях, а найнижча (менше ніж 3 одиниці) — у Чернівецькому й Івано-Франківському регіонах.”

3.2. Тепер додамо заголовок - назву для першої СЕС. Для цього додайте ще один текстовий блок після вступного абзацу натиснувши і введіть назву **“Терновицька СЕС”**. Виділіть текст і клацніть у меню текстового редактора **Абзац** та оберіть стиль **Курс**. Тепер текст назви СЕС оновиться до стилю **Курс** - тобто жирне виділення середнього розміру.

енергії, що падає на одиницю площі поверхні Землі в певній місцевості за рік.
Найвища інсоляція (5 одиниць) спостерігається в Херсонській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській і Миколаївській областях, а найнижча (менше ніж 3 одиниці)
— у Чернівецькому й Івано-Франківському регіонах.

Тепер перейдемо до налаштування нашої супутникової вставки, а саме веб-карти у вигляді вікна зі шторкою. За замовчуванням веб-карта додається до історії як одне просте зображення без порівняння. Тому спочатку треба видалити її і замінити на карту зі шторкою. Для цього наведіть вказівник на карту і в рядку меню натисніть **Видалити**.

У вікні **Видалити карту** клацніть **Так, видалити**, щоб підтвердити видалення карти.

Під текстом заголовка клацніть кнопку **+** **Додати блок контенту**, і оберіть **Шторка** в розділі **Середовище**.

У вашу історію додається порожня карта зі шторкою.

Терновицька СЕС

Зліва натисніть **Веб-карта**. У вікні **Додати веб-карту** виберіть карту **“Найбільші СЕС України”**, яку ви створили раніше в **Map Viewer ArcGis online**.

Додати веб-карту

У вікні **Налаштувати зовнішній вигляд карти** оберіть розділ **Закладки** та натисніть на підготовану закладку з назвою **Терновицька СЕС**. У самому вікні карти за допомогою мишки відцентруйте екстент карти зі знімком так, щоб було видно обидві частини Терновицької СЕС станом на 2022 рік.

Тепер перейдіть у розділ **Шари** і натисніть кнопку видимості для шару 2018-09-06, щоб увімкнути його. По завершенню налаштувань натисніть кнопку **Розмістити карту**.

Ми маємо зробити так щоб у веб-карті з шторкою зліва був шар знімків за 2018 рік, а справа за 2022 р.

Тепер праворуч від карти зі шторкою натисніть **Веб-карта**. Виберіть нашу карту основу **“Найбільші СЕС України”**. У вікні **Налаштувати зовнішнього вигляду карти** використовуйте всі вище описані налаштування пошуку закладок і дати так щоб знімки **Терновицької СЕС 2022 року** було видно, і натисніть **Розмістити карту**.

У меню карти зі шторкою клацніть **Середня** щоб відобразити розмір карти вставки середньої ширини.

Під картою зі шторкою натисніть **Додати підпис** і введіть або скопіюйте та вставте такий текст:

Супутникові знімки Терновицької сонячної електростанції в с. Терновиця, Яворівського району, Львівської області (Україна) за 6 вересня 2018 р. (ліворуч) і 6 квітня 2022 р. (праворуч).

Додати підпис (необов'язково)

Ваша карта зі шторкою готова. Щоб заповнити історію про цю конкретну СЕС, додайте нижче карти абзац із додатковою інформацією про Терновицьку СЕС.

Для цього після карти зі шторкою натисніть кнопку **+** **Додати блок контенту** та виберіть **Текст**. Скопіюйте та вставте наступний абзац тексту:

*“Терновицька сонячна електростанція належить ТОВ “Еко-Оптима” і входить до числа найбільших сонячних електростанцій на Західній Україні. Перша черга станції була запущена в експлуатацію в жовтні 2018 р., потужністю 36 Мвт. Друга черга введена в дію 1 листопада 2019 р. В складі Терновицької СЕС встановлено 268 тисяч сонячних модулів, а річне виробництво електричної енергії – 73,747 млн. кВт*год. Потужність: 72 МВт. Площа: 115 га. Місцезнаходження: с. Терновиця, Яворівський район, Львівська область. Рік запуску: 2018-2019”*

Отже ми додали на екран заголовок, карту зі шторкою і текстовий абзац для Терновицької СЕС. Далі скористаєтеся отриманими знаннями, щоб зробити те саме для двох інших СЕС, що залишилися в закладках.

Динаміка будівництва СЕС в Україні

Супутникові знімки Терновицької сонячної електростанції в с. Терновиця, Яворівського району, Львівської області (Україна) за 6 вересня 2018 р. (ліворуч) і 6 квітня 2022 р. (праворуч).

Терновицька сонячна електростанція належить ТОВ "Еко-Оптіма" і входить до числа найбільших сонячних електростанцій на Західній Україні. Перша черга станції була запущена в експлуатацію в жовтні 2018 р., потужністю 36 МВт. Друга черга введена в дію 1 листопада 2019 р. В складі Терновицької СЕС встановлено 268 тисяч сонячних модулів, а річне виробництво електричної енергії – 73,747 млн. кВт^{год}. Потужність: 72 МВт. Площа: 115 га. Місцезнаходження: с. Терновиця, Яворівський район, Львівська область. Рік запуску: 2018-2019

3.3. Використовуючи отримані знання, щоб додати текст **Заголовка** для наступної СЕС, а саме Нікопольської сонячної електростанції.

Скористайтеся описаними вище інструкціями, щоб створити карту зі шторкою, що показує Нікопольську СЕС у 2018 році зліва і у 2022 році праворуч.

Додайте під картою зі шторкою наступний текст підпису:

Супутникові знімки Нікопольської СЕС, розташованої поблизу с. Старозаводське, Нікопольського району Дніпропетровської обл. за 6 вересня 2018 р. (ліворуч) і 6 квітня 2022 р. (праворуч)

Під картою зі шторкою додайте блок змісту **Текст** і скопіюйте та вставте наступний абзац:

"Нікопольська сонячна електростанція одна з найбільших СЕС в Україні, яку звели менш ніж за рік. Електростанція входить у трійку найпотужніших у Європі. Станція здатна забезпечити електроенергію 140 тисяч домогосподарств. На будівництво Нікопольської СЕС не витратили жодної гривні з обласного чи держбюджету - її звели виключно коштом інвесторів. Угоду підписали українська компанія ДТЕК та китайська China Machinery Engineering Corporation (СМЕС). Будівництво гігантського об'єкта розгорнулося у квітні 2018-го на майданчику площею 400 га, поблизу села Старозаводське Нікопольського району. Тут розмістили 750 тисяч сонячних батарей. За рік електростанція вироблятиме близько 280 млн кВт-год. За оцінками експертів, СЕС приносить Дніпропетровському регіону близько 20 млн грн щорічних податкових надходжень. Потужність: 200 МВт. Площа: 400 га. Місцезнаходження: поблизу с. Старозаводське, Нікопольського району Дніпропетровської обл. Рік запуску: 2019"

Нікопольська сонячна електростанція

Супутникові знімки Нікопольської СЕС, розташованої поблизу с. Старозаводське, Нікопольського району Дніпропетровської обл. за 6 вересня 2018 р. (ліворуч) і 6 квітня 2022 р. (праворуч)

Нікопольська сонячна електростанція одна з найбільших СЕС в Україні, яку звели менш ніж за рік. Електростанція входить у трійку найпотужніших у Європі. Станція здатна забезпечити електроенергію 140 тисяч домогосподарств. На

3.4. На завершення додайте на карту опис і налаштування для останньої СЕС. Використайте отримані знання, щоб додати текст **Заголовок** для **Токмацької СЕС**. Створіть карту зі шторкою, яка показує **Токмацьку СЕС** у 2018 році ліворуч та у 2022 році праворуч.

Додайте під картою зі шторкою наступний текст підпису:

Супутникові знімки Токмацької СЕС, поблизу м. Токмак, Запорізької області за 6 вересня 2018 р. (ліворуч) і 6 квітня 2022 р. (праворуч).

Під картою зі шторкою додайте блок змісту **Текст** і скопіюйте та вставте наступний абзац:

“Токмацька сонячна електростанція одна з найбільших станцій України. Електростанція належить компанії Токмак Солар Енерджі. Інвесторами проекту виступила інвестиційна компанія Astra Capital Group у партнерстві з Укргазбанком. Потужності станції вистачає на освітлення Оріхівського, Гуляйпільського, Пологівського та частково Чернігівського районів Запорізької області. Сонячна електростанція привернула в Токмацький регіон додаткові 1,2 млрд грн інвестицій, а щорічне надходження до бюджетів усіх рівнів склало понад 100 млн грн. Токмацька СЕС суттєво скоротила викиди CO2 в атмосферу. Це вагомий внесок в енергетичну незалежність і екологічну безпеку України. Потужність: 50 МВт. Площа: 96,4 га. Місцезнаходження: м. Токмак, Запорізька область. Рік запуску: 2018”

Токмацька СЕС

Супутникові знімки СЕС Tokmak Solar Energy, поблизу м. Токмак, Запорізької області за 6 вересня 2018 р. (ліворуч) і 6 квітня 2022 р. (праворуч).

Сонячна електростанція Tokmak Solar Energy одна з найбільших станцій України. Електростанція належить компанії Токмак Солар Енерджі. Інвесторами проекту виступила інвестиційна компанія Astra Capital Group у партнерстві з Укргазбанком. Потужності станції вистачає на освітлення Оріховського, Гуляйпільського, Пологівського та частково Чернігівського районів Запорізької області. Сонячна електростанція привернула в Токмацький регіон додаткові 1,2 млрд грн інвестицій.

3.5. Перемістіться в нижню частину історії. Клацніть **Додати заголовок титрів** і введіть посилання на використані ресурси з яких отримана інформація про характеристики СЕС.

Тут можна вказати “Джерела інформації” звідки були взяті текстові дані, в нашому випадку це ресурс “ЕКОНОМІКА - 10 найпотужніших сонячних електростанцій в Україні”

<https://shotam.info/10-naypotuzhnishykh-soniachnykh-elektrostantsiy-v-ukraini/>

Джерела інформації:

Додати опис титрів (необов'язково)

10 найпотужніших сонячних
електростанцій в Україні

<https://shotam.info/10-naypotuzhnishykh-soniachnykh-elektrostantsiy-v-ukraini/>

+

Ви завершили додавання контенту до своєї історії. За бажання ви можете додати додаткові розділи та посилання на інші СЕС, щоб додати їх в історію.

3.6. Оформлення теми та зображення обкладинки історії

Перш ніж опублікувати історію та поділитися нею, ви додасте фінальні штрихи до її дизайну, щоб історія стала зручнішою для читачів. По-перше, увімкніть **Навігацію**, яка дасть змогу читачеві швидко перейти до будь-якої частини історії, відформатованої як заголовок. Після цього ви оновите тему. Для цього у верхній частині редактора ArcGIS StoryMaps оберіть **Спроектувати**.

На панелі **Спроектувати** у розділі **Додаткові розділи історії** увімкніть **Навігація**. Тепер назви трьох СЕС додадуться у верхній частині історії. Клацнувши на назву СЕС, ви перейдете до відповідного розділу історії.

Додана панель навігації містить посилання на весь текст, заданий у форматі **Заголовок**, що дає змогу читачам перейти до цього розділу історії. Для **Теми** виберіть стиль кольору фону синього відтінку з назвою **Приливна**.

Далі додайте зображення для обкладинки. Наприклад збережене фото з головної сторінки ресурсу

<https://shotam.info/10-naypotuzhnishykh-soniachnykh-elektrostantsiy-v-ukraini/>

У верхній частині історії клацніть **Додати зображення** або **відео обкладинки**.

Перетягніть завантажене зображення в розділ **Додати зображення або відео** або натисніть **Переглянути файли** і виберіть зображення *фото.jpg* з вашого комп'ютера і для завершення натисніть **Додати**.

Зображення обкладинки буде додано в історію.

3.7. Перед публікацією потрібно спочатку переглянути історію і переконатися, що вона має такий вигляд, як би ви хотіли. На верхній стрічці оберіть **Попередній перегляд**. Ваша історія переключиться в режим перегляду.

Прокрутіть свою історію, перевірте її на наявність друкарських помилок, перевірте карти зі шторками і переконайтеся, що всі ваші підписи та цитати коректні. Після цього в нижньому правому куті вікна натисніть кнопку **Закрити перегляд**.

На верхній стрічці інструментів оберіть **Публікувати**.

З'явиться вікно **Опції публікації**.

Картка історії

Налаштуйте, що буде відображатися, коли ваша історія з'являється в ArcGIS, на сайтах соціальних мереж і в результатах пошуку

Динаміка будівництва СЕС в Україні

Дослідіть на прикладі трьох найбільших СЕС, де вони розташовані і як вони розбудовувалися з використанням космоснімків

Редагування

Поділитися

Хто може бачити вашу історію після її публікації

- Приватний
- Приватний
Тільки ви можете бачити цю історію
- Організація**
Цю історію можуть бачити люди із вашої організації
- Всі (публічний)
Цю історію можуть бачити всі

У розділі **Поділитися** для параметра встановлення рівня загального доступу виберіть **Організація** і натисніть **Публікувати**.

У вікні **Поділитися елементами** натисніть кнопку **Так, опублікувати ці елементи**.

Поділитися елементами?

Ми помітили, що до наступних елементів не відкрито спільний доступ для тієї самої аудиторії, що й до вашої історії. Бажаєте, аби ми оновили дозволи та ваша цільова аудиторія могла їх переглядати?

Цей шар потребує оновлення дозволу

Замінюється на: **Всі (публічний)**

Якщо ви продовжите, не надавши спільний доступ до цих елементів, читачам може бути запропоновано ввійти або переглянути карти-заповнювачі

Продовжити без надання спільного доступу

Так, опублікувати ці елементи

З'явиться ваша опублікована історія. Тепер ви можете поділитися URL-адресою з будь-ким, хто захоче дізнатися більше про вигляд на космоснімках найбільших СЕС в Україні.

З готовою картою **StoryMaps** отриманою в результаті виконання цієї практичної можна ознайомитися за посиланням <https://arcg.is/1WKLTb0>

? Завдання для перевірки

Надішліть нам посилання на створену вами веб-карту в **ArcGIS StoryMaps** найбільших СЕС України, з додаванням окрім вище описаних трьох об'єктів ще однієї нової СЕС.

При створенні цієї практичної були використані матеріали аналогічної інструкції з сайту ArcGis <https://learn.arcgis.com/ru/projects/reveal-lake-shrinkage-due-to-severe-drought/>